

XOTIRANING SAMARADORLIGIGA XIZMAT QILUVCHI OMILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6623562>

Qudratov Davron Sami o'g'li

Qarshi Davlat Universitetining Pedagogika insitituti talabasi.

Hotamov Lochinbek O'ktam o'g'li

Qarshi Davlat Universitetining Pedagogika insitituti talabasi

Annotatsiya: Biz hayotimiz mobaynida turli xil ma'lumotlarni xotiramiz yordamida eslab qolamiz va kerakli paytda esga olamiz. Ushbu maqolada xotiraning samaradorligiga xizmat qiluvchi bir nechta omillar keltirilgan. Jumladan, xotirani yaxshilash uchun miya gigiyenasi, xotirani mustahkamlovchi har qanday mashq foydali bo'lishi uchun uch mezon va xotirani rivojlantirishda ong osti o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Gipnopediya, ong osti, miya gigiyenasi, xotira mustahkamligi uchun kerakli uch mezon, oraliqli takrorlash.

Xotira shaxs psixik faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xotiraning bosh roli o'tmishda yuz bergan narsa va hodisalarni aks ettirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ham hozirgi, ham kelgusida amalga oshirish rejalashtirilgan voqeylikning ro'yobga chiqishini ta'minlaydi. Tabiatda va jamiyatda namoyon bo'ladigan har qanday toifadagi psixik hodisa o'zining tarkibiga kiruvchi har bir qismni muayyan tartibda o'zaro bog'langan tarzda saqlab qolinishini talab etadi. Turli ko'rinishga ega bo'lgan "bog'lanish"ga imkoniyat yoki shart-sharoit vujudga kelmasa, u holda rivojlanish to'g'risida so'z ham bo'lishi mumkin emas, chunki, I.M. sechenov iborasi bilan aytganda, kishi "chaqaloqlik holatida" mangu qolib ketgan bo'lardi. Miya gigiyenasi. Unutang, miya xuddi mushaklardek qon bilan ta'minlanadi. Bir kecha-kunduzda u orqali 2000-2200 litr qon o'tadi. Bu tanamizdagi qon hajmining qariyb 400 barobarini tashkil etadi. Qonning harakati his-tuyg'ular yoki tig'iz aqliy faoliyat ta'sirida jonlanadi. U odam uxlayotgan paytida sekinlashadi. His-hayajon yoki miyaning tig'iz faoliyati qon haroratini 0,1 darajaga ko'taradi. Uyqu paytida bu harorat 0,3 darajaga pasayadi. Miyaning yuqori darajadagi faoliyatini va ish qobiliyatini va demak, yaxshi xotirani ham ta'minlash uchun qon yetarli miqdorda kislorod yetkazib berishi kerak. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Buning uchun bir haftada kamida bir kunni ochiq havoda

o'tkazish lozim. Aqliy mehnatni uncha katta bo'lmagan "kislrod pauza"lari uchun to'xtatib turish, ya'ni derazalarni 1-2 daqiqaga ochib qo'yish kerak. Shamollatilmaydigan xona yoki tamaki tutini to'lgan xonalarda aqliy mehnat bilan shug'ullanish mumkin emas. Ochiq olovli isitish moslamalaridan iloji boricha foydalanmang. Xotirangizni yaxshilash uchun birinchi qoida: xonangizni muntazam ravishda va yetarli darajada kislrod bilan to'yintirishni ta'minlash. Ikkinchi qoida: yetarlicha uxlash. Bu miyaning normal ishlashini ta'minlaydi. Uyquga to'ygan, yaxshi hordiq olgan miya yaxshiroq ishlaydi. Xotira mustahkamligi uchun kerakli uch mezon. Bu mezonlar quyidagilardan iborat: Aqliy faollikning qay darajada murakkab ekanligi muhim emas. Agar siz uni yaxshi egallab olgan bo'lsangiz, xotira uchun bu yaxshi mashq bo'lmaydi. U siz uchun yangi bo'lishi kerak.- qiyinchilik. Aqlni ishlatishni talab qiladigan va bilimlaringizni kengaytiruvchi hamma narsa: yangi bir chet tilini o'rganish, musiqa asbobini chalish, sport, qiyin krassvord sizga foydali bo'ladi. - huzur. O'rganish jarayonidan huzur olish kerak. Siz qay darajada qiziqqan bo'lsangiz va faoliyatga qanchalik jalb etilsangiz, siz bundan shunchalik foyda olasiz. Xotirani rivojlantirishda ong osti o'rni. Siz ong ostining ajoyib imkoniyatlari haqida ehtimol eshitgandirsiz. Bu ongning bizning ruhiyatimizda katta rol o'ynaydigan tarkibiy qismlaridan biridir. Ong osti bizning yurish-turishimizni belgilovchi chuqur jarayonlarni boshqaradi. Ong osti sohasida mustahkamlangan har qanday g'oya bizning qarorlarimiz, harakatlarimiz, voqealarga munosabatlarimizga ta'sir qiladi. Ong osti bizning yurish-turishimizni belgilovchi chuqur jarayonlarni boshqaradi. Ong osti sohasida mustahkamlangan har qanday g'oya bizning qarorlarimiz, harakatlarimiz, voqealarga munosabatlarimizga ta'sir qiladi. XX asr boshida fransuz dorixonachisi va o'z-o'zini ishontirishning genial muallifi Emil Kue ruhiy holat va o'zini tutishga ma'lum bir shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish, insoniy zaifliklarga qarshi kurashga ta'sir qilish usulini taklif qildi. Ong ostidan bizning tabiiy xotiramizni yaxshilash va o'qitish jarayoni (gipnopediya)ni yengillashtirish uchun foydalanish mumkin. Ong ostidan foydalanishning eng oddiy usuli – o'z-o'zini ishontirish. E.Kue kasallikka qarshilik ko'rsatish va sog'ayish jarayonini tezlashtirish texnologiyasini ishlab chiqdi. O'z-o'zini ishontirish texnikasi siz erishmoqchi bo'lgan narsaning mazmunini o'z ichiga olgan bir genning o'zini takrorlashdan (ketma-ketiga 20 marta) iboratdir. Kun davomida o'z-o'zini ishontirish bo'yicha uchta seans o'tkazish mumkin: - ertalab, uyqudan turgandan so'ng; - peshinda; - kechqurun, uyqudan avval. Gap tanlayotganingizda quyidagi qoidalarga amal qiling:

1. Iborangiz sodda va bitta gapdan iborat bo'lishi kerak. "Mening murakkab savol bilan noqulay holatga solmoqchi bo'lganlarga nisbatan menda doim javob tayyor bo'ladi, chunki mening xotiram a'lo darajada" kabi gaplarni ishlatmang.

2. Gap ijobiy ma'noga ega bo'lishi lozim. "Menda ingliz tilini o'rganishda muammo yo'q" deb aytmang. Gapni quyidagi tarzda tuzing "Men ingliz tilini borgan sari osonroq, qiynalmasdan o'rganayapman".

3. Gap haddan tashqari umumiy bo'lmasligi lozim: "Mening aqliy qobiliyatim kun sayin yaxshilanayapdi", demang. Masalan: "Mening xotiramga ishonishim uchun asoslar bor", yoki "Kun sayin mening e'tiborliligim yaxshilanmoqda!" va hokazolar. Gap haddan tashqari qat'iy bo'lmasligi lozim. Oraliqli takrorlash. Bu qoidaga ko'ra, siz ma'lumotni ma'lum bir oraliqlar davomida bir necha takrorlash natijasida uzoq muddatda saqlab qolasiz. Imtihonlarga esa 1-2 oy avval asta-asta ma'lumotlarni takrorlash orqali tayyorgarlik ko'rib borish ancha unumliroq bo'ladi. Ebbinhaus bu orqali ko'p o'rganishning foydasini aytgan. O'ta ko'p takrorlash yoki o'rganish deganda kam-kam takrorlab ko'p-ko'p marotaba axborot olishni nazarda tutmoqdaman. Bu degani aslo yodlanishi kerak bo'lgan bir kitobni 1 yoki 2 soatlab takrorlash kerak degani emas. Negaki miyamizga ozgina dam berib turish lozim. Yarim soatlik o'qishdan so'ng 5 daqiqa dam olib, yana 5 daqiqa o'tganlarni takrorlab, keyin yangi mavzuga o'tilsa, ma'lumotni saqlab qolish mumkin. Bu usul 2 soat takrorlagandan ko'ra unumli bo'ladi. Negaki tanaffus berish kerak, degan savolga, olimlar turlicha javob berishdi. Miyangiz dam olayotgan paytda siz ma'lumotni ongsiz ravishda takrorlar ekansiz va ma'lumot eslanib qolgan neyronlar qalinlashadi va so'ng siz ma'lumotni yana qaytib takrorlasangiz u mustahkamlanadi. Hozirgi kunga kelib xotirani kuchaytirish uchun ko'plab turli xil mashqlar mavjud. Agar inson o'zini aqliy faoliyatini kuchaytirishni xoxlasa kuchli xotiraga ehtiyoj sezadi. O'ylaymizki yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikrlar sizning xotirangiz mustahkam bo'lishi uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy psixologiya. E. G'oziyev.
2. Fenomenal xotira. Sunnat Musamedov.
3. Mukammal xotira yoxud miyangiz qobiliyatlarini qayta kashf qiling. Shoxrux-Mirzo Rahmonov.